

TA'LIM KELAJAGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA GLOBAL O'ZGARISHLARNING TA'LIM TIZIMIGA TA'SIRI

Axmadova Muxlisa

Qo'qon davlat universiteti Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti
Milliy g'oya manaviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347212>

Annotatsiya; Ta'lim kelajagi bugungi kunda insoniyat uchun eng muhim va dolzarb masalalardan biridir. Innovatsion texnologiyalar va global o'zgarishlar ta'lim tizimiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar masofaviy o'qish sun'iy intellekt va boshqa zamonaviy ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini oshirishda muhim ro'l o'ynamoqda. Ushbu maqolada ta'lim tizimining kelajagi uning rivojlanish yo'llari va texnik yutuqlarning o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qanday imkoniyatlar yaratilishi haqida batafsil tahlil qilinadi. Ta'limning global miqyosda qanday o'zgarishlarga yuz tutgani va yangi avlodni tayyorlashda texnologiyalar va ilg'or metodlarning roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Mikro ta'lim, Global hamkorlik, Adaptid ta'lim, ta'limda robotexnologiyalar, rivojlanish, kreativlik, tanqidiy fikrlash, aralash usul, an'anaviy ta'lim, blockchain.

¹The fourth industrial revolution. Bu mavzu nafaqat o'quvchilar balki jamiyatning ta'lim o'zgarishlarga qanday tayyor turishi ekanligini aniqlashda ham katta ahamiyatga ega. Ta'lim tizimi inson jamiyatining rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Buyuk allomamiz Aristotel aytganlaridek „Ta'lim bu -kelajakka yo'l ochuvchi katitdir“ Kelajakda ta'lim tizimida sun'iy intellekt (AI) keng qo'llaniladi. Bu texnologiya individual o'quvchilarga moslashtirilgan darslarni taqdim etishi, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, o'quv rejalarini shu asosda yaratishi mumkin. Misol uchun, AI o'qituvchilarga o'quvchilarning darajasini va o'quv yutuqlarini tahlil qilish imkoniyatini beradi, bu esa ta'limning yanada shaxsiylashtirilgan bo'lishini ta'minlaydi.

²Onlayn maqola va resurslar. Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari ta'limda yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Masalan, o'quvchilar tarix darsini o'qish o'rniga, 3D muhitda qadimgi Rim shahrini "ko'rib chiqishlari" mumkin. Yoki biologiya darsida o'quvchilar virtual laboratoriya yaratish orqali kimyo va biologiya tajribalarini sinab ko'rishlari mumkin. Bu o'quvchilarga nazariy bilimni amaliy tajriba bilan bog'lash imkoniyatini beradi. Ta'lim kelajagi

o'zgaruvchi va moslashuvchan ta'lim modellarini qamrab oladi. Masalan, "flipped classroom" (aylanma darslar) modeli: o'quvchilar dars materialini o'z vaqtida onlayn tarzda o'rganishadi va darsda faqat amaliy mashg'ulotlar yoki interaktiv muhokamalar o'tkaziladi. Bu model o'quvchilarga o'z vaqtlarini yanada samarali tashkil qilish imkonini beradi. Aralash ta'lim - bu an'anaviy o'qitish usullari va onlayn o'qitishning kombinatsiyasi. Bu usul yordamida o'quvchilar darslarni o'z vaqtida o'rganishlari, lekin o'qituvchi bilan interaktiv va hamkorlikda o'qish jarayonlarini davom ettirishlari mumkin. Shu bilan birga, bu o'qituvchiga har bir o'quvchining rivojlanishini kuzatish va ularga individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Blockchain texnologiyasi kelajakda ta'lim tizimida ham o'z o'rnini topishi mumkin. Bu texnologiya o'quvchilarning diplomlarini va sertifikatlarini xavfsiz tarzda saqlashga yordam beradi. Shuningdek, bu ta'lim tizimidagi barcha jarayonlarni, jumladan imtihonlarni va baholarni shaffof qilishga yordam beradi.

³Mikro-o'qitish – bu qisqa, aniq va tezkor o'quv materiallarini taqdim etish usulidir. Bu usul o'quvchilarga yangi bilimlarni tez va samarali ravishda o'zlashtirish imkonini beradi. Mikro-o'qitish tezkor o'quv materiallari, qisqa video darslar, testlar va amaliy topshiriqlar yordamida amalga oshiriladi. Bu metod, ayniqsa, uzoq vaqt davomida dars o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxslar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kelajakda ta'lim faqatgina an'anaviy fanlar bilan chegaralanmaydi. Yangi ta'lim tizimlari o'quvchilarga o'z qiziqishlari va maqsadlariga qarab ta'lim olish imkoniyatini beradi.⁴ Bu esa o'quvchilarni ularning shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda tayyorlashga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchilarga bir nechta yo'nalishlarda bilim olish imkoniyati ham taqdim etiladi: masalan, texnologiya, san'at, ijtimoiy fanlar va boshqalar

Kelajakda ta'lim tizimlarinafaqat texnik ko'nikmalarni, balki kreativlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'proq e'tibor qaratadi. Ta'lim tizimida robototexnika, dizayn va innovatsiya kabi sohalar o'quvchilarga mustahkam asoslar beradi va ularni yangi, o'zgacha yechimlarni topishga undaydi. Kelajakdagi ta'lim tizimlari, albatta, faqat bilimlarni o'rgatish bilan cheklanmaydi. O'quvchilarni ijtimoiy va emotsional jihatdan rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlari ko'payadi. O'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini anglash

va boshqarish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish kabi ko'nikmalarni o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ushbu yondashuvlar va texnologiyalar kelajakda ta'limni yanada innovatsion va samarali qilishga yordam beradi. Aytishadiki yaxshi o'qituvchi o'quvchilarini to'g'ri yo'lni topishga o'rgatadi lekin uni yurish yo'lida yolg'iz qoldiradi. Har bir inson o'z hayotining rassomidir. Siz ta'lim olsangiz ham shu vaqtni o'tkazasiz olmasangiz ham shu vaqtni o'tkazasiz xo'sh bunda kim yutyapti, siz o'zingizga to'g'ri xulosa chiqaring zero "Ta'limga ajratilgan har bir daqiqqa kelajakdagi muvaffaqiyatga qo'yilgan qadamdir"

Ta'lim kelajagi yangi texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida rivojlanib, o'quvchilarga shaxsiylashtirilgan, samarali va amaliy bilimlarni taqdim etishni maqsad qilgan. Sun'iy intellekt, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat va blockchain texnologiyalari kabi ilg'or yondashuvlar ta'lim tizimini yanada interaktiv, global va shaffof qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, aralash ta'lim va kreativ fikrlashni rivojlantirish kabi yangi o'quv metodlari ta'lim jarayonini zamonaviy ehtiyojlarga moslashtiradi.

Xulosa qilib aytganda. Kelajakda ta'limda shaxsiylashtirilgan yondashuvlar, o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional intellektini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Ta'lim jarayoni yanada global xarakterga ega bo'lib, o'quvchilar butun dunyo bo'ylab turli madaniyat va tajribalar bilan tanishib, yangi g'oyalar va bilimlarni o'zlashtiradilar. Shunday qilib, ta'lim kelajagi innovatsiyalar va global hamkorlik orqali o'quvchilarni yangi davrga tayyorlashga xizmat qiladi. Hozirgi davr yoshlari faqat va faqat ilm olish va izlanishlari kerak. Qachonki qaysi yurt yuksalar ekan uning yuksalishi yosh avlod bilan bog'liq bo'ladi. Zeroki, Yoshlar kelajak - ta'lim esa kelajakka - yo'l

Foydalangan adabiyotlar:

1. "The Fourth Industrial Revolution" – Klaus Schwab.
2. "The Globalization of Education" – David Held, Henrietta L. L. L. – James G. March
3. "Future Shock" – Alvin Toffler,
- "3 "Teaching in the Digital Age: How Do I Teach Online, Hybrid and Blended Classes?" – Kevin Yates . "Digital Learning: A Practical Guide for Teachers" – James D. Smith
4. AUTONOMY OF TURKESTAN AND ITS ACTIVITY A.ASATOV

